

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

БОЛАЛАРДА ENTEROBIUS VERMICULARIS ИНВАЗИЯСИНИ ЗАМОНАВИЙ ДИАГНОСТИКАСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Медетбаева А.Д., Қудратова З.Э., Даминов Ф.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Паразитар касалликлар гуруҳлари орасида гельминтозлар ижтимоий-иқтисодий ва тиббий жиҳатдан энг муҳим ўрин тутади, чунки улар аҳоли саломатлигига узоқ муддатли ва кўп қиррали таъсири билан атроф-муҳитнинг ноқулай таъсирларига қиёсланади. Дунёда энг кенг тарқалган патологиялардан бири бу паразитар касалликлар бўлиб, барча касалликлар таркибида тўртинчи ўринни эгаллайди. Паразитар касалликлар билан касалланган беморларнинг умумий сони келгусида янада ошиш тенденциясига эга. Гельминтозларнинг кўпчилиги болаларнинг психо-жисмоний ривожланишини секинлаштиради, организмда кучли аллергияцияни келтириб чиқаради, иммунитетни сусайтиради ва иккиламчи ҳамроҳ инфекцион касалликларнинг ривожланишига ёрдам беради, шу жумладан уларнинг кечилиши узайтиради ва оғирлаштиради.

Калит сўзлар: гельминтозлар, диагностика, болалар, усул, касаллик, паразитлар.

OPTIMIZATION OF MODERN DIAGNOSTICS OF ENTEROBIUS VERMICULARIS INVASION IN CHILDREN

Medetbaeva A.D., Kudratova Z.E., Daminov F.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Among the groups of parasitic diseases, helminthiases occupy the most important place from a socio-economic and medical point of view, since their long-term and multi-faceted impact on public health is comparable to the adverse effects of the environment. One of the most common pathologies in the world is parasitic, occupying fourth place. The total number of patients with parasitic diseases tends to increase in the future. Most helminthiases are the cause of delay psycho-physical development of children, cause pronounced allergy of the body, suppression and contribute to the development of secondary concomitant infectious diseases, including prolong and worsen their course [1,2].

Keywords: helminthiases, diagnostics, children, method, disease

ОПТИМИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ИНВАЗИИ ENTEROBIUS VERMICULARIS У ДЕТЕЙ

Медетбаева А.Д., Қудратова З.Э., Даминов Ф.А.

Самарқандский государственный медицинский университет, г.Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Среди групп паразитарных заболеваний гельминтозы занимают наиболее важное социально-экономическое и медицинское место, поскольку их долгосрочное и многогранное воздействие на здоровье населения сопоставимо с неблагоприятными воздействиями окружающей среды. Одной из самых распространенных патологий в мире является паразитический, занимающий четвертое место в структуре всех заболеваний. Общее количество пациентов с паразитами заболевания имеют тенденцию к дальнейшему росту. Большинство гельминтозов вызывают задержку психофизического развития детей, вызывают сильную аллергизацию организма, подавляют иммунитет и способствуют развитию вторичные сопутствующие инфекции, включая удлинение и обострение их течения.

Ключевые слова: гельминтозы, диагностика, дети, метод, болезнь

e-mail: medetbaevaaziza3@gmail.com

Гельминтозлар бола организмнинг саломатлик ҳолатига патологик таъсир кўрсатади. Кўпчилик паразитларнинг ўзига хос хусусияти шундаки, кўзгатувчининг кўп йиллар давомида касал одам организмда паразитлар ҳаётининг узоқ давом этиши билан боғлиқ. Бунда бемор организми токсик метаболитларнинг доимий патоген таъсирига учрайди. Кўпинча аллергия, иммунодепрессия, авитаминозлар, овқат ҳазм қилиш тракти ва бошқа органлар зарарланишларда намоён бўлади. Организм ички муҳитининг функционал ҳолатидаги бевосита патологик таъсирдан ташқари, кўплаб гельмин-

тозлар кўплаб касалликларнинг ривожланишига олиб келади, бунинг натижасида паразитар касалликларга чалинган беморлар орасида кўпинча юқумли касалликлар келиб чиқади [1,3].

Кўп сонли аҳоли бўлган худудда гельминтозларнинг турли шакллари билан касалланиш ва тарқалиш даражаси кўплаб омилларга, шу жумладан ушбу худуд аҳолисининг гигиеник маълумоти, соғлиқни сақлаш муассасаларидаги паразитологик диагностика имкониятлари, овқатланиш хусусиятлари, санитария-эпидемиология даражаси ва аҳолининг турли қатламлари ўртасидаги соғломлаштириш самарадорлигига боғлиқ.

Энтеробиоз (enterobiosis) — нематодозлар гуруҳига кирувчи гельминтоз бўлиб, острица (*Enterobius* sp.) туркумига мансуб чувалчанглар томонидан келиб чиқади. Аҳолининг ушбу антропоноз, юқумли инвазияга мойиллиги юқори. Острицалар инсоннинг кўр ичаги ва аппендиксида яшайди. Зарарланган инсон ухлаётган вақтда паразитлар ташқарига (анус орқали) чиқиб, терига тухум қўяди. Тухумларнинг кейинги ривожланиши инсоннинг оралиқ соҳасида ва перианал бурмаларида кечади. Мос микроклимат — юқори намлик ва 34—36°C ҳарорат шароитида тухумлар 4—6 соат ичида етилади. Зарарланган инсон кучли қичишишни ҳис қилади ва терини тирнайди, натижада острица тухумлари қўлларга ва тирноқ остига тушади, у ерда ҳам уларнинг кейинги ривожланиши учун қулай шароит мавжуд бўлади. Паразит тухумлари ўйинчоқларга осон кўчади, шунингдек инсон оғзига тушади. Ичакда тухум ичида личинкалар етилиб, 2—4 ҳафта давомида катта ёшли особларга айланади. Шундан сўнг бутун цикл яна такрорланади [1,4].

Ўзбекистон Республикасида ичак паразитозлари ҳали ҳам энг кам аниқланадиган патологиялардан бири бўлиб қолмоқда. Мўътадил иқлимли мамлакатларда кенг тарқалган гельминтозлар беморнинг ўлимига олиб келмайди, аммо инсон саломатлигига сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатади. Шу муносабат билан ўз вақтида даволашни амалга ошириш мақсадида гижжа инвазияни эрта, сифатли ва маълумотли-специфик верификация қилиш усуллари излаш долзарб бўлиб қолмоқда [5,6].

Тадқиқот мақсади: Болаларда энтеробиоз лаборатор диагностикасини такомиллаштириш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Мазкур илмий тадқиқот Самарқанд Давлат Тиббиёт Университети клиник лаборатор диагностикаси ва ДКТФ клиник-лаборатор диагностикаси курси билан кафедрасининг илмий-тадқиқот лабораториясида ҳамда СамДТУ ҳузуридаги Л.М. Исаев номидаги микробиология, вирусология, юқумли ва паразитар касалликлар илмий-тадқиқот институтида 2024–2025 йиллар давомида олиб борилди.

Тадқиқот жараёнида кафедра лабораториясининг барча замонавий микроскопик, серологик ва молекуляр-биологик жиҳозларидан, шунингдек, халқаро сертификатга эга ИФА ва ПЗР тест-тизимларидан фойдаланилди.

Тадқиқот объекти. Тадқиқот объекти сифатида 14 нафар бола танлаб олинди. Уларнинг барчаси СамДТУ ҳузуридаги Л.М. Исаев номидаги микробиология, вирусология, юқумли ва паразитар касалликлар илмий-тадқиқот институтига қарашли клиникага мурожаат қилган беморлар орасидан танлаб олинди.

Ёш тақсими бўйича 3 нафар бемор болалар 4-6 ёш оралиғидаги болаларни (21,4%) ташкил этди ва 11 нафар бемор болалар еса 6 ёшдан катта бўлган болаларни (78,6%) ташкил этди (1-расм).

1-расм. Бемор болаларнинг ёш бўйича тақсими

Жинсий таркибига кўра, беморлар қуйидагича тақсимланган: 12 нафар ўғил бола (85,7%) ва 2 нафар қиз бола (14,3%) (2-расм).

2-расм. Бемор болаларнинг жинс бўйича тақсимоти

Ушбу тадқиқотда натижаларни замонавий диагностика усуллари билан солиштириш мақсадида микроскопия усули ҳамда ИФА, ПЗР усуллари бажарилди. Энг аввало, нажас намуналарида *Enterobius vermicularis* тухумларини аниқлаш учун микроскопия усули қўлланилди.

Острицани (*Enterobius vermicularis*) микроскопия усули орқали аниқлашда стерил пахта тампон, глицерин эритмаси, предмет ойнаси, қоғозчи ойна, микроскоп (ёруғ майдонли) асбоб-ускуналари ва материаллар талаб этилди. Острицани (*Enterobius vermicularis*) микроскопия усули орқали аниқлаш куйидаги кетма-кетликда амалга оширилди. Авваламбор текшириш учун намуна эрталаб, уйқудан кейин, ҳожатга чиқиш, сийдик қилиш ва ювинишдан олдин олинди. Пахта тампон учини глицерин билан намланди. Перианал соҳадан (анус атрофидан) тампон билан еҳтиёткорлик билан артилди ва намуна олинди. Олинган намуна предмет ойнасига суртилди ва устига 1 томчи глицерин томизилди. Қоғозчи ойна билан ёпилди ва микроскоп остида кичик (x10) ва ўрта (x40) объективда текширилди. Острица тухумлари овал шаклда ва бир томони ясси ҳолда кўрилди. Ишончли натижа учун анализни 3 марта ва 3-5 кун оралиғида топшириш тавсия этилди.

Таҳлил anti-*Enterobius vermicularis* IgG тест-тўплами ёрдамида бажарилди. Ушбу усул икки босқичли иммунофермент таҳлил (ИФА) бўлиб, бемор қонида *Enterobius vermicularis* га қарши IgG антитаналарини сифат жиҳатдан аниқлашга мўлжалланган. Унда пероксидаза билан конъюгация қилинган куён поликлонал антитаналари ишлатилди. Натижалар оптик зичлик (OD) кўрсаткичлари асосида баҳоланиб, ишлаб чиқарувчи кўрсатмаларига мувофиқ ижобий, манфий ёки ноаниқ деб баҳоланди.

Полимер занжир реакцияси (ПЗР) усули орқали паразитларнинг ДНКсини аниқлаш мақсадида RealBest DNA *Enterobius vermicularis* тўплами ишлатилди ва молекуляр диагностика ўтказилди. ДНК намуналари “Qiagen DNA Mini Kit” ёрдамида ажратилди.

Реакция “Thermo Fisher Scientific” термоциклерлари ёрдамида олиб борилди. ПЗР усули *Enterobius vermicularis* ДНКсини жуда паст концентрацияларда ҳам аниқлаш имконини бериб, диагностиканинг сезувчанлигини оширади. Олинган натижалар статистик таҳлил қилиниб, диагностика сезувчанлик (sensitivity), хослик (specificity) ва аниқлик (%) кўрсаткичлари ҳисобланди (1-жадвал).

1-жадвал.

***Enterobius vermicularis* инвазиясини аниқлашда диагностика усулларининг сезувчанлиги, хослиги ва аниқлигининг фоиздаги кўрсаткичлари**

Диагностика усули	Сезувчанлик (%)	Хослик (%)	Аниқлик (%)
Микроскопия	57,1	90	70
ИФА	85,7	80	85
ПЗР	92,8	98	97

ПЗР усули ёрдамида 14 нафар беморнинг 13 тасида (92,8%) *Enterobius vermicularis* ДНКси аниқланди, ИФА усули ёрдамида эса 12 нафар бемор боланинг (85,7%) қон зардобида *Enterobius vermicularis* антитаналари аниқланди. Микроскопик таҳлилда эса ушбу кўрсаткич 8 нафар бемор болада (57,1%) кузатилди.

Ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, болаларда *Enterobius vermicularis* инвазиясини аниқлашда замонавий молекуляр (ПЗР) ва иммунологик (ИФА) усуллар микроскопияга нисбатан ан-

ча самарали эканлиги аниқланди. ПЗР тести юқори сезувчанлик ва хосликка эга бўлиб, айниқса клиник белгилари суи ифодаланган ёки ташувчи болаларда паразитни эрта аниқлаш имконини беради.

Шунингдек, диагностика жараёнини оптималлаштириш мақсадида қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш тавсия этилади:

- клиник амалиётда микроскопик таҳлил билан бир қаторда ИФА ёки ПЗР тестларини жорий этиш;
- ягона намуна билан чекланмасдан, камида 2–3 марта олинган нажас намуналарини таҳлил қилиш;
- лаборатория мутахассисларининг замонавий молекуляр технологиялар бўйича малакасини ошириш.

Хулоса. Шундай қилиб, *Enterobius vermicularis* инвазиясининг эрта диагностикаси учун ПЗР ва ИФА усулларининг комбинацияси энг мақбул ва самарали ёндашув ҳисобланади. Болаларда *Enterobius vermicularis* инвазиясини аниқлашда анъанавий микроскопия билан чекланиб қолмасдан, балки замонавий молекуляр диагностика усулларидан фойдаланиш инвазияни эрта босқичда аниқлаш, даволашни ўз вақтида бошлаш ва асоратларнинг олдини олишга хизмат қилади [1,6].

Адабиётлар рўйхати:

1. Мухаммадиева Л. Рустамова Г. Энтеробиоз у детей: современные проблемы диагностики // International scientific review, 2020, 77-79.
2. Асланова М. М., Кузнецова К. Ю., Морозов Е. Н. Эффективная лабораторная диагностика-основа мониторинга паразитарных болезней // Здоровье населения и среда обитания. – 2016. – №. 1 (274). – С. 34-37.
3. Арисов М. В. и др. Классические копрологические методы диагностики паразитозов животных: учебно-методическое пособие // М.: ВНИИП–филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. – 2022.
4. Турицин В. С. и др. Паразитофауна кишечника у жителей Самаркандской и Кашкадариинской областей Республики Узбекистан // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2018. – №. 2. – С. 8-13.
5. Камилова А. Т., Азизова Г. К., Геллер С. И. Современное состояние диагностики целиакии в Узбекистане: проблемы и решения // Вопросы детской диетологии. – 2021. – Т. 19. – №. 4. – С. 15-22.
6. Р.С.Аракельян, Н.А.Сергеева, В.Ш.Сангаджиева, О.В.Коннова, А.Н.Загина, А.А.Обухова Клинико-эпидемиологические аспекты течения энтеробиоза у детей школьного возраста // Детские инфекции – 2018. – Т.17. - №1 – С. 50-53.

Иқтибос учун: Медетбаева А.Д., Қудратова З.Э., Даминов Ф.А. Болаларда *Enterobius Vermicularis* инвазиясини замонавий диагностикасини оптималлаштириш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 524–527. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20133626>